

УДК 745/749

МРНТИ 14.35.09

БОЛАШАҚ ҰСТАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМУЫ

КАНАПЬЯНОВА РАУШАН ХАБДУЛМУТАЛЯПОВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

«Дизайн» кафедрасы

п.ғ.к., қауымд.профессор

Қазақстан, Алматы.

АБИЖАНОВА АСЕМ ШАЙМЕРДЕНОВНА

«Кәсіптік білім» кафедрасы, PhD доктор

Қазақстан, Алматы.

Аңдатпа: Бұл мақала болашақ педагогтардың шығармашылық әлеуетін дамыту мәселелеріне арналған. Мақалада болашақ жоғары қабілетті мамандарды дайындауда шығармашылық әлеуеттің маңыздылығы жіті талданған. Тұлғаның шығармашылық әлеуетінің даму жағдайы басқа объектілермен өзара байланысы қарастырылған. Болашақ педагогтардың шығармашылық әлеуетін дамытудың педагогикалық және психологиялық қағидалары мен оңтайлы тәсілдерімен қоса, олардың тиімді жүзеге асу заңдылықтары бойынша теориялық -тәжірибелік негіздері жан-жақты қарастырылады. Студенттің шығармашылық әлеуетін дамыту үрдісі тұлға дамуының мәні мен динамикасынан туындайтын кезеңдерге жіктеледі. Кезеңді сипаты болашақ маманның шығармашылық әлеуетін дамытуды уақытылы бақылау мен түзетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, студенттердің физикалық даму ерекшеліктері сипатталған.

Түйін сөздер: студент, болашақ маман, педагог, шығармашылық әлеует, тұлғаның дамуы, жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісі.

Әрбір студент жоғары оқу орнына түскеннен кейін педагогикалық білім беру жүйесіне қосылады және педагогикалық мәдениеттің субъектісіне айналады. Студент оқу-тәрбие процесінің субъектісі ретінде педагогикалық мәдениет жүйесінде өзін-өзі дамытады, меңгереді, бағалайды, өзгереді, жасайды. Студент барлық құндылықтар мен нормаларды өзінің жеке игілігіне айналдыра бермейді, тек өзіне тұлғалық мәні белгілі болған және материалдық және рухани қажеттіліктері қанағаттандырылатын нормаларды ғана қабылдайды. Сонымен қатар, сөйлеу мәдениеті, сыртқы келбеті, қимыл-қозғалыс мәдениеті, серіктеспен өзара әрекеттестік мәдениеті т.б. болады. Студенттердің оқу қызметінің негізгі мақсаты – жеке кәсіби қызметіне дайындық, демек, болашақ педагогтардың шығармашылық әлеуетін дамыту ЖОО оқу-тәрбие үрдісінің құрамдас бөлігі болуы қажет. Жоғары оқу орны жағдайында студенттерді дайындаудың мақсаты жеке қабілеттер мен біліктілікті дамыту емес, студенттердің шығармашылық әлеуетін «өсіру» болуы керек, бұл болашақ маманның тұлғасы «өздігінен дамитын және өзін-өзі реттейтін жүйе түрінде болып, оның мақсатты бағытталған белсенділігі саналы, тұтас, таңдамалы деңгейге ауысуы үшін қажет».

Студенттік жастық шақта (17-25 жас) дамудың ең жоғары мүмкіндіктері болатыны сөзсіз. Студенттердің физикалық даму ерекшеліктерін ескеру керек, олар бұлшық ет массасының жоғары деңгейімен, реакцияның жылдамдығымен, қозғалыс жылдамдығымен және гипертония, диабет, гастрит, жүйке-психикалық бұзылыстар және т.б. бойынша көшбасшылықпен сипатталады [1].

Б.Г.Ананьевтың басшылығымен жүргізілген зерттеулер деректері бойынша 18 жастағы жас адамдарға (1 курс студенттерінің басым бөлігі) ойлаудың, зейіннің белгілі тұрақтануы, жүйке жүйесінің қозуының динамикалылығы т.б. тән болып келеді. Он тоғыз жас, яғни 2 курс

студенттерінің басым бөлігінің жасы бұл вербалды және вербалды емес зияткерліктің, ойлаудың, есте сақтаудың, жүйке жүйесінің тежелуінің динамикасының, психомоторлық қызметтердің функционалдық деңгейінің артуы. Бұл жас зияткерлік және жады қызметінің ең жоғары деңгейімен сипатталады. 20 жаста (3 курс) вербалды және вербалды емес зияткерліктің, зейін көрсеткіштерінің төмендеуі байқалады [2].

Заманауи ғылымда даму күрделі процесс ретінде қарастырылады, бұл қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға қарай қозғалыс түрінде болады, жаңаның пайда болуы, жаңарту процесі, тұлға үшін барлық салаларда рухани өзгеріс процесі т.б. түрінде болады. Тұлғаның дамуы – бұл оның болашақтағы міндеттерін сәтті жүзеге асыруының нәтижесі болады.

Заманауи педагогикалық және психологиялық білімде «даму» ұғымы ортамен өзара әрекеттестіктегі дербес жүйелі объектінің бағытты түрленуі және қандай да бір психологиялық өзгерістердің орын алуы ретінде түсіндіріледі. Ол жүйенің дамуына сыртқы факторлардың белсенділігіне баса назар аударуға мүмкіндік береді.

Г.И.Щукина көзқарасы бойынша тұлғаның дамуының мәні ол субъект ретінде әрекеттесетін қызметтің сапалық өзгерісі деп есептейді. Бұл өзгерістер мақсаттардың, міндеттердің, әрекеттердің, операциялық және мотивациялық іс-әрекет қырларының, сонымен қатар, тұлғаның өз позициясы тұрғысынан орын алады, ол тәжірибе жинақтай келе белсенді және дербес болып табылады [3].

Тұлғаның дамуы – тұлғаның әлеуметтенуі нәтижесінде тұлғаның занды өзгеруі процесі. Тұлғаның дамуы іс-әрекетте жүзеге асырылады. Тұлғаның дамуы – адамның жаңа әлеуметтік ортаға кіруі және оған осы процесс нәтижесіне кірігуі. Тұлғаның шығармашылық әлеуетінің дамуын біз полижүйелі құрылым ретінде қарастырамыз, олар кіші жүйелерді (объектілер) басқа объектілермен өзара байланысы мәнмәтінінде қаралады. Шығармашылық әлеуеттің дамуы процесі «студенттің зерттелетін заттар мен құбылыстардың болмысына кірігуіне, қиындықтарды жеңудің жаңа тәсілдерін қолдануға, жаңашылдық элементтерін және оқу тапсырмасын орындау тәсілдерін енгізуге талпынуын» ынталандыруы керек [4].

Педагогтарды дайындаудың мақсатты бағытталған процесі тек мақсатқа жетудің әдістері бірегей жүйені құраған жағдайда ғана жүзеге асырылады, олар әдістемелік негіздемеде негізгі міндеттемелердің шешімін табады.

Жүйелік тәсіл әлеуметтік, биологиялық реттілік жүйесін жан-жақты зерттеу үшін қолайлы мүмкіндік тудырады (мысалы, даму үстіндегі тұлға), олар жоғары динамикалығымен, күрделілігі және көпфакторлығымен ерекшеленеді. Кез келген күрделі жүйеде жалпы сипаттамалармен қатар, бірқатар арнайы мақсаттылық, күрделі техникалық, тірі және әлеуметтік жүйелері болады, олардың өзіндік ерекшеліктері өздерінің жеке құрылымы болады.

Жүйелік тәсіл күрделі объектінің сипаттамасы (жүйе) оны құрамдаушы элементтің ерекшеліктерімен шектелмейді, ол ең алдымен элементтер арасындағы өзара әрекеттестіктің сипатымен байланысты болады. Бірінші орында осы қатынастар мен байланыстар механизмі сипатын тану міндеті тұрады.

Тұтастық тәсілінің арнасында «даму» сапалық түрлендірулердің сызықты емес, әркелкі процесі ретінде қарастырылады, ол тұтастық деңгейін арттырумен байланысты жаңа мүмкіндіктерді жинақтайды және күрделі қатынастар жүйесінде дүниені жаңаша қабылдауға – неғұрлым құрылымды, кіріктірілген және мазмұнды болуға жағдай жасайды.

Дамудың жүйелік-тұтастық тәсіл гуманитарлық типті педагогикалық үрдісте креативтілік, гуманизм секілді өзекті (кіріктірілген) сипаттамаларға негізделіп, жүзеге асырылады. Аталған жағдайда даму бір жақты болады және тұтастықтың уақытша күйі ретінде анықталады. Тұтастықтың қалыптасуының өзегі өзіне деген адалдық, өз табиғатымен жүруге ерікті талпынысы болады, ал тұтастық эталоны субъектілі ақиқаттың ішіне орналастырылады [5, 6].

Адам өзін сапалы түрде түрлендіреді, жаңа қасиеттерді иеленеді, өзін өзгертеді және бір мезгілде өзінің тұтастығын сақтайды. Мұғалім тұлғасының дамуы жаңа тұтастық деңгейіне

алып келетін сапалық өзгерістер арқылы жүзеге асырылады. Тұлғаның дамуы барысында оның тұтастығының қалыптасуы орын алады, ол келесілерге негізделеді: 1) тұлғаның құрылымының барлық элементтерін оның негізгі басымдығы – оның дамуының барлық кезеңдерінің үздіксіздігі, сабақтастығын қамтамасыз етеді; 2) әлі жоқ қасиеттерді, тұлғаға қажетті қасиеттерді иелену.

Тұлғаның дамуының негізгі құралы және жетекші шарты тұлғалық-іс-әрекет тәсілі болып табылады. Бұл тәсіл студентті оқытатын және тәрбиелейтін педагог тұлғасын зерттейтін зерттеушіден тұлғаның бірегейлігін мойындауды, оның зияткерлік және құқықтық еркіндігі мен құрметтеу құқығын мойындауын қажет етеді.

Осылайша, іс-әрекет жүйенің қызметін қамтамасыз ететін негізгі ішкі фактор болып табылады. Алайда, тұлғаны осындай қызметке не ынталандырады? А.П.Леонтьев бұл сауалға жауап табу үшін «Қызметтің не үшін жүзеге асырылатынын, оны не нәрсеге бағытталғанын, қызметтің қандай әдіс және тәсілдермен жүзеге асырылатынын» анықтап алу қажет деп есептейді. Қойылған сауалдарға жауап іздеу, бізді субъект талпынатын мақсат пен себептерге алып келеді. Осылайша, себептер, мақсаттар, қол жеткізу құралдары (қажеттіліктің мақсаты, пәні) тұлғаны іс-әрекетке ынталандыратын негізгі механизмдер болып табылады. Тұлғалық тәсіл мотивацияны күшейту, кәсіби қызметке, шығармашылық даму және тұлғаның өзін-өзі дамытуына оң бағдарды қалыптастыруға сәйкес шарттар қалыптастырады [7].

Тұлғалық – іс-әрекеттік тәсіл тұлғаға қатысты онтайлы ішкі және сыртқы шарттарды, тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытудағы жүйенің тиімді қызметін қамтамасыз етеді.

Болашақ педагогтың шығармашылық әлеуетінің дамуы оқу-тәрбие процесінің тұтас жүйесінде жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта ЖОО үлкен жүйе түрінде болады, сол себепті оның бөлімшелерінің әр түрлі иерархия деңгейіндегі қызметін сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштерін әзірлеу болашақ педагог тұлғасының шығармашылық әлеуетін дамыту мәселесінің жүйелі шешімін табудың қажетті шарты болып табылады. Басқа да ұйымдасқан жүйелердегі секілді мұнда басқару оқытудың белгілі құрылымын сақтауды қамтамасыз етеді, оқу қызметінің мақсаттарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Тұтас оқу-тәрбие процесі проекция, болашақ педагогтың шығармашылық әлеуетін дамыту процесінің көрінісі болуы керек және оның даму міндеттеріне бағынуы тиісті. Адам диалектикалық субъект ретінде – оқу мен тәрбие объектісі, ол мұнда зияткерлік, психоэмоциялық және физикалық ұйымдасуының органикалық бірлігі ретінде қарастырылады.

Мұғалімнің кәсіби қалыптасуының тағы бір маңызды шарты әлеуметтік тәжірибені теориялық меңгеру және «осы байлықтың барлығын басқа тұлғалармен қатынаста шығармашылық көрсету» қабілеті болып табылады.

Бұл процеске органикалық кірігу тек шығармашылық әлеуеті дамыған тұтас тұлғаның ғана қолынан келеді. Бұл жағдайда даму сыртқы ықпалдың ассимиляция процесін, оның ықпалын шығуды анықтайды, сыртқы әсерді бейтараптайды.

Н.М.Борытқоның пайымдауынша, объектіні жүйе ретінде сипаттау үшін оның құрамындағы барлық элементтерді ерекшелеу жеткілікті болады, сонымен қатар, жүйе ішінде өзара байланыстар мен құрылымды анықтау керек [8].

П.Е.Решетниковтың көзқарасы бойынша, шығармашылық, кәсіби қасиеттерді қалыптастырудың тиімділігіне біршама әсер ететін негізгі қасиеттер: ішкі бірлік – тұлғаның тұтастығы; кәсіби рефлексияға қабілет – өзін-өзі тану процесі, өзін-өзі талдау және өз қызметін сезіну. Өзінің мүмкіндіктерін төмен бағалау негізінен тұлғаның шығармашылық қабілеттерінің дамуын тежейді. Өзін-өзі бағалау жоғары болған жағдайда да көп мәселе туындайды. Шығармашылық даму үшін ең қолайлы жағдай өзін-өзі тиісті түрде бағалау жағдайында орын алады [9].

Кез келген әлеуетті құрылымның дамуын ғалымдар көп деңгейлі процесс ретінде қарастырады. Мысалы: а) әлеуеттің дамуының уақытша деңгейі (өткен, осы шақ, болашақ); б)

репродуктивті (ағарту міндеттері тұрғысынан жаңа өзекті деңгейді жаңғырту); в) продуктивті (қол жеткізілген нәтижелердің «қоғамдық даму эволюциясы векторы» бағытымен өзгеруі). Бұл жағдайда зерттеушілер әрбір келесі кезеңде қалыптасқан қабілеттер тұлғалық-психикалық құрылымның: қызығушылық, қажеттілік, себеп т.б. жаңа синтезіне енеді деп есептейді.

Шығармашылық әлеуеттің бастапқы (өзекті) даму деңгейі екі мүмкін жолды болжайды: бұрынғы жетістіктердің қайталануы, шеберлікті жетілдіру немесе инновациялық қызмет.

Шығармашылық – бұл тұлғаның дамуының неғұрлым нақты формаларының бірі екендігі сөзсіз немесе Н.И.Понамаревтің сөзімен айтқанда, тұлғаның өнімді түрленуі механизмі болып табылады [10].

Іс-әрекеттің субъектісі ретінде шығармашыл тұлға үшін қайшылықтарды іздеуге талпыныс тән болады, ол жеке мақсатты бағытталған анықтама болып табылады. Мұндай тұлға қарама-қайшылықтардың шешімін табуда өзінің даму көзін көре алады және бұл оған осындай даму тенденциясы мен жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Осы орайда, даму үрдісіне студенттердің шығармашылық әлеуетінің бастапқы даму деңгейін алдын ала диагностикалау үшін студенттердің шығармашылық әлеуетін дамытудың төмен, орташа және жоғары үш деңгейін бөліп көрсетуге мүмкіндік берді.

Бөлінген үш деңгейдің әдістемелік негіздемесі болады. Даму жүйелі – тұтас процесс, жүйенің даму жолы келесілерді қамтиды: 1) тұтас емес (байланыспаған); 2) тұтас (байланысқан); 3) оңтайлы байланысқан біртұтас.

Деңгейлер сипаттамасы:

Төмен – бұл деңгейде орын алған тұтастық барлық тұлға көріністерінен байқалатын болады: тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытудың маңыздылығын түсіну, шығармашыл адам болу ниеті, шығармашылық процесіне бағдарлану, нақты жоспарлау, жағдайды жылдам бағалау және оңтайлы шешімді таңдау, өзіне деген сенімділік, өзінің әрекеттерін басқару қабілеті, қойылған міндеттерді жоғары сапалық деңгейде шешу.

Орташа – бұл деңгейде тұлғаның дамуының жаңа тенденциялары жеңеді және оның қайта құрылуы орын алады, тұтастық, жан-жақтылық, тұлғаның заманауи қоғам талаптарына үйлесімділігі пайда болады. Мұнда тұлғаның шығармашылық әлеуетінің интегралды құрамдауыштары бастапқы орынға шығады және студент әрекетіндегі өзінің жүйе қалыптастыру рөлін орындайды. Орын алған жағдайға шығармашылық тәсіл, жаңалыққа жылдам бейімделу, жылдам шешім қабылдау және қойылған міндеттердің шешімін табу, сирек жағдайда аздаған қателіктер мен дәлсіздіктер орын алады.

Жоғары – бұл деңгейде тұлғаның көріністері тұтас емес, бір жақты және үйлесімсіз болады. Тұтастық, тұлғаның үйлесімі бұл кезеңде қалыптаспайды, шығармашылық әлеуетін дамытуға қызығушылық болмайды, қателіктер мен дәлсіздіктер орын алады.

Зерттеу логикасы болашақ педагогтың шығармашылық әлеуетінің даму кезеңдерін және осы кезеңдер міндеттерін айқындауды талап етеді.

Студенттің шығармашылық әлеуетін дамыту процесі тұлға дамуының мәні мен динамикасынан туындайтын кезеңдерге жіктелген. Кезеңді сипаты болашақ маманның шығармашылық әлеуетін дамытуды уақытылы бақылау мен түзетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сонымен, тұлға оқыту және тәрбие берудің субъект-объектісі ретінде оның зияткерлік, психоэмоциялық және физикалық ұйымдасуымен бірлікте болады. Тұтас оқу-тәрбие процесі оқыту мен тәрбие берудің және білім алушының өзінің жалпы жүйемен өзара әрекеттестігі сипатын көрсетеді. Оны жүзеге асыру тек тұлғаның танымдық және әлеуметтік белсенділігі бар болған жағдайда, қоғамдық талаптарға және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жүйесіне сәйкес мүмкін болады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Крысько В. Г. Психология и педагогика: Вопросы-ответы. Структур. схемы : учеб. пособие для студентов вузов / В. Г. Крысько. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 336 с.
2. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. Издание 3-е, переработанное. М.: Из-во ЭГВЕС, 2009.
3. Раковская О. В. Развитие творческой активности студентов средних профессиональных образовательных учреждений в логике учебного проекта: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / О. В. Раковская. – Москва, 2008. – 25 с.
4. Смирнова Е.Е. Психолого-педагогические условия формирования творческих способностей студентов при изучении общепрофессиональных дисциплин в техническом вузе.– Тула, 2005.- 28 с.
5. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособ. / Под ред. И.А. Зязюна. - М.: Просвещение, 2003.- 302с.
6. Виленский М.Я., Зайцева С.Н. Педагогические основы формирования опыта творческой деятельности будущего учителя: Учебное пособие. –М., 1993. – 117 с.
7. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е изд. – Казань, 2000. - 600с.
8. Громкова М. О педагогической подготовке преподавателя высшей школы. — Высшее образование в России. — 1994. — №4
9. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М.; Высшая школа, 1990
10. Шайденко Н.А. Формирование творческой личности учителя в учебном процессе педагогического вуза / Н.А. Шайденко. – М.: Прометей, 1992. – 96 с.